

УДК 616.65-002-092.-084

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7317931>

О. А. Каштелян, І. В. Савицький

РОЛЬ ПРОЗАПАЛЬНИХ ТА ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ В РОЗВИТКУ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ПЕРЕДМІХУРОВІЙ ЗАЛОЗІ

Міжнародна академія екології та медицини, Київ, Україна

Каштелян О. А. ORCID: 0000-0001-9922-4554

Summary. Kashtelyan O. A., Savytskyi I. V. **THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY AND ANTI-INFLAMMATORY CYTOKINES IN THE DEVELOPMENT OF THE PROSTATIC GLAND'S INFLAMMATORY PROCESS.** - *International Academy of Ecology and Medicine, Kyiv, Ukraine; e-mail: prof.s.i.v@ukr.net*. The role of the cytokine profile in the development of chronic prostatitis has been investigated. It was established that the level of pro-inflammatory cytokines increased sharply, and the level of anti-inflammatory cytokines decreased under the conditions of inflammation. In addition, a sharp increase in TGF- β was noted, which may indicate progressive fibrotic growth in the gland. At the organ level, there is a pronounced imbalance of plasma and prostatic cytokines (IL-8 and IL-10), which proves the important role of cytokine imbalance in the activation and persistence of chronic aseptic inflammation in the prostate gland.

Key words: chronic prostatitis, cytokines, pathogenesis, inflammation.

Резюме. Каштелян О. А., Савицький І. В. **РОЛЬ ПРОЗАПАЛЬНИХ ТА ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ В РОЗВИТКУ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ПЕРЕДМІХУРОВІЙ ЗАЛОЗІ.** В статті представлені результати щодо вивчення ролі цитокінового профілю в розвитку хронічного простатиту. Одержані результати дозволили свідчити про вірогідні однонаправлені і в цілому гомогенні результати динаміки про- та протизапальних цитокінів в системному кровотоці та в гомогенаті передміхурової залози при експериментальному хронічному простатиті у щурів. В цілому дані дають можливість із високою долею вірогідності постулювати положення про те, що хронічний простатит у щурів, незважаючи на досить ізольований запальний локальний процес, протікає як системне захворювання із переважним ураженням передміхурової залози. До значущих патогенетичних механізмів хронічного простатиту відносять патологічний оксидативний стрес, для кого характерним є порушення цитокінового балансу як на системному, так і на органному рівні, які знаходяться в тісному взаємозв'язку та великою мірою визначають клінічне протікання захворювання, зокрема ключового клінічного симптому – хронічного болю.

Ключові слова: хронічний простатит, цитокіни, патогенез, запалення.

Вступ. Хронічний простатит (ХП) та доброякісна гіперплазія передміхурової залози (ДГПЗ) – це найпоширеніші захворювання у чоловіків середнього та літнього віку у всьому світі. ХП сьогодні є надзвичайно актуальною медичною проблемою, що зумовлено їх значною поширеністю і вираженим негативним впливом на якість життя чоловіків.

У світі ХП відмічають у 30–45 % чоловіків репродуктивного віку [2, 5]. В Україні за останні роки захворюваність на ХП відмічають у 67–97 % пацієнтів. Ці проблеми ще більше ускладнилися в умовах пандемії COVID-19, адже пацієнти відкладають до останнього візит до лікаря та звертаються за медичною допомогою вже тоді, коли хвороба встигла значно прогресувати [8].

Значна поширеність ХП, розвиток різних ускладнень та недостатня ефективність загальноприйнятих методів корекції потребують напрацювання радикально нових і удосконалених знань щодо патогенезу даного захворювання.

Тому метою нашої роботи було розширити та поглибити сучасні уявлення щодо ролі про- та протизапальних цитокінів в патогенезі ХП.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проводили на 30 білих статевозрілих щурах-самцях, які були розподілені на 2 групи:

1 група (n=6) –інтактні тварини (щури, які перебували на стандартному водному раціоні та харчуванні);

2 група (n=24) – щури із експериментальним ХП.

Для дослідження ХП у щурів використовували інформативну та просту у виконанні модель, яка базується на одноразовому ректальному введенні суміші димексиду та скипидару. Тварині вводили ректально 1 мл (0,75–1,25 мл) суміші 0,5 % скипидару та 5 % димексиду в об'ємному співвідношенні 1:4. В подальшому відтворювали гіпокінетичний стрес протягом 10 діб шляхом розміщення самців поодиноці у спеціальні клітини-пенали [1].

Щурів виводили з експерименту на 1-у добу після закінчення моделювання ХП (на 12-у добу дослідження), на 7-у добу (на 18-у добу від початку всього дослідження), на 14-у (на 25-у добу від початку дослідження) та 21-у добу розвитку експериментального ХП (на 32-у добу від початку моделювання) [1].

Дослідження цитокінового профілю проводили за співвідношенням про- та протизапальних цитокінів. Їх рівень вивчали як в сироватці крові, так і локально – в гомогенаті ПЗ.

Фактор некрозу пухлини (TNF- α), ТРФ-1 β (ТФР-1 β), рівні інтерлейкіну-2, -4, -6, -8, -10 характеризували за наборами для кількісного визначення цитокінів в біологічних рідинах і культуральних середовищах, принцип яких базується на твердофазному «сендвіч» - варіанті імуоферментного аналізу із застосуванням моно- та поліклональних антитіл. Вивчення рівнів цитокінів проводили згідно інструкціям до наборів реагентів [7].

При роботі з тваринами дотримувалися Міжнародного кодексу медичної етики (Венеція, 1983), «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються з експериментальними та іншими науковими цілями» (Страсбург, 1986), Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 440-IX від 14.01.2020 р. [4]

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою програми «Statistica 10.0». Вірогідність відмінностей між показниками контрольної та дослідних груп визначали за критеріями Стьюдента та Фішера. Рівень достовірності приймали при $p < 0,05$ [3].

Результати та їх обговорення. Згідно одержаним результатам рівень ІЛ-6 в периферичній крові щурів із змодельованим ХП вірогідно підвищувався порівняно із інтактними тваринами: в першу добу – в 1,3 раза ($p < 0,05$); на 7-у добу – в 2,1 раза ($p < 0,05$); на 14-у добу – в 2,5 раза ($p < 0,05$); на 21-у добу – в 2,8 раза ($p < 0,05$) (табл. 1).

У гомогенаті тканин ПЗ відмічалася аналогічна тенденція до підвищення даного цитокіну. Зокрема, в першу добу рівень ІЛ-6 підвищувався в 1,3 раза ($p < 0,05$); на 7-у добу – в 2,0 раза ($p < 0,05$); на 14-у добу – в 2,2 раза ($p < 0,05$); на 21-у добу – в 2,7 раза ($p < 0,05$) порівняно із показниками групи інтактної патології.

Відомо, що основними продуцентами ІЛ-6 є моноцити та макрофаги під час гострого запалення, а також Т-клітини – при хронізації процесу. Підвищення даного цитокіну зазвичай відмічається на системному рівні, однак в разі дії пошкоджуючого фактору (у випадку моделювання ХП у щурів) – після секреції ІЛ-6 активованими моноцитами або макрофагами він може діяти локально, в тому числі аутокринно (або системно) на інші клітини організму [6, 8].

Дослідження цитокинового статусу периферичної крові та гомогенату передміхурової залози щурів із змодельованим хронічним простатитом в динаміці ($X \pm Sx$, $n=6$)

Показник	Інтактні тварини	Контрольна патологія			
		1-а доба	7-а доба	14-а доба	21-а доба
<i>Периферична кров, пг/мл</i>					
IL-6	6,85±0,37	8,9±0,6	14,2±1,1*	16,8±1,4*/**	19,3±1,3*/**
IL-8	15,3±1,2	24,3±1,6*	36,5±6,0*	41,2±5,6*/**	46,2±6,2*/**
TNF-α	5,4±0,48	16,4±0,55*	17,5±0,61*	18,0±0,63*	19,4±0,67*
<i>Гомогенат передміхурової залози, пг/мл тканини</i>					
IL-6	6,34±0,48	8,1±0,5	12,7±0,8*	14,2±1,2*	17,3±1,5*
IL-8	11,8±1,4	16,5±1,6*	25,3±2,4*	31,9±3,8*/**	36,7±5,6*/**
TNF-α	5,1±0,35	15,2±0,48*	16,1±0,53	17,9±0,72	18,4±0,75*

Примітки:

* - $p < 0,05$ порівняно із групою інтактних тварин;

** - $p < 0,05$ відносно показників, отриманих на 1-у добу експерименту;

n – кількість тварин у групі.

У тварин із модельованим ХП рівень прозапального цитокіну IL-8 в периферичній крові вірогідно підвищувався в першу добу експерименту в 1,6 раза ($p < 0,05$) порівняно із групою інтактних тварин; на 7-у добу – в 2,4 раза ($p < 0,05$); на 14-у добу – в 2,7 раза ($p < 0,05$); на 21-у добу – 3,1 раза ($p < 0,05$). Крім цього рівень IL-8 був вірогідно вищим на 7-у та 21-у добу дослідження порівняно із рівнем на 1-у добу. На нашу думку, це відображало гіперергічний характер системного хронічного асептичного цитокинового запалення. У гомогенаті ПЗ встановлено аналогічну тенденцію до підвищення рівня IL-8: зокрема, в першу добу експерименту його рівень вірогідно підвищувався в 1,4 раза ($p < 0,05$); на 7-у добу – в 2,1 раза ($p < 0,05$); на 14-у добу – в 2,7 раза ($p < 0,05$); на 21-у добу – в 3,1 раза ($p < 0,05$) порівняно із тваринами інтактної групи.

Одержані дані свідчать про дисфункціональний (патологічний) характер хронічного системного запалення та характеризуються активацією прозапальних цитокінів. Одночасно із вираженим системним порушенням цитокинового обміну у щурів з експериментальним ХП виявлялися ознаки більш тяжких порушень органного цитокинового балансу: середній рівень IL-8 в гомогенаті ПЗ тварин на 21-у добу зріс майже на 300 % порівняно із інтактними щурами. Це свідчить про розвиток в тканині ПЗ вираженої локальної запальної реакції з дефіцитом протизапальних цитокінів, що може бути однією із причин тривалої персистенції запального процесу в органі.

Дослідження TNF-α вказувало на активацію макрофагальних факторів у щурів з експериментальним ХП, що характеризувалося підвищенням рівня даного цитокіну в периферичній крові в першу добу в 3,0 раза ($p < 0,05$), а на 21-у добу – в 3,6 раза ($p < 0,05$) порівняно із інтактними щурами. У гомогенаті ПЗ рівень TNF-α також вірогідно підвищувався: в першу добу – в 2,9 раза ($p < 0,05$); на 7-у добу – в 3,1 раза ($p < 0,05$); на 14-у добу – в 3,5 раза ($p < 0,05$); на 21-у добу – в 3,6 раза ($p < 0,05$) порівняно із показниками інтактної групи тварин.

Значне підвищення рівня TNF-α вказувало на наявність хронічного запального процесу ПЗ та корелювало із прогресуванням патологічного процесу в ПЗ, що пов'язано, насамперед із зниженням резервних можливостей імунної системи та ступенем її пригнічення. Крім цього не виключена роль TNF-α в розладах мікроциркуляції ПЗ та підвищення індексу резистентності артерій ПЗ [6, 10].

ТФР-1β є одним із найсильніших цитокінів-імуносупресорів, який бере участь в регуляції різних клітинних функцій, таких як ріст, адгезія, міграція, апоптоз, проліферація та диференціація. Крім цього, він регулює утворення рубцевої тканини на місці хронічного запального процесу та може виступати предиктором фіброзування в ПЗ [6, 9].

Нами встановлено, вірогідне підвищення рівня ТФР-1β у групі тварин із експериментальним ХП починаючи з першої доби відтворення патології порівняно із рівнем даного цитокіну в інтактній групі щурів. В периферичній крові в першу добу дослідження

рівень ТФР-1 β підвищувався в 1,8 раза ($p<0,05$); на 7-у добу – в 2,1 раза ($p<0,05$); на 14-у добу – в 2,5 раза ($p<0,05$); на 21-у добу – в 2,9 раза ($p<0,05$) порівняно із тваринами інтактною групи. При цьому рівень даного цитокіну на 21-у добу був вірогідно вищим в 1,6 раза аніж в першу добу ($p<0,05$) (табл. 2).

Таблиця 2

Рівень протизапальних цитокінів периферичної крові та гомогенату передміхурової залози щурів із змодельованим хронічним простатитом в динаміці ($X\pm Sx$, $n=6$)

Показник	Інтактні тварини	Контрольна патологія			
		1-а доба	7-а доба	14-а доба	21-а доба
<i>Периферична кров, пг/мл</i>					
ТФР-1 β	26,9 \pm 3,2	47,2 \pm 4,8*	56,3 \pm 5,1*	66,2 \pm 5,4*/**	77,4 \pm 7,5*/**
IL-4	0,8 \pm 0,05	1,6 \pm 0,28*	1,9 \pm 0,31*	3,2 \pm 0,37*/**	4,2 \pm 0,40*/**
IL-10	1,6 \pm 0,8	1,6 \pm 0,7	1,5 \pm 0,6	1,4 \pm 0,4	1,3 \pm 0,2
<i>Гомогенат передміхурової залози, пг/мл тканини</i>					
ТФР-1 β	33,7 \pm 2,48	98,1 \pm 4,5*	112,9 \pm 6,8*/**	134,7 \pm 7,7*/**	154,3 \pm 8,2*/**
IL-4	0,9 \pm 0,06	2,0 \pm 0,25*	2,1 \pm 0,28*	3,6 \pm 0,35*/**	4,4 \pm 0,41*/**
IL-10	1,8 \pm 0,3	1,6 \pm 0,2	1,5 \pm 0,3	1,2 \pm 0,4*	1,1 \pm 0,2*

Примітки:

* - $p<0,05$ порівняно із групою інтактних тварин;

** - $p<0,05$ відносно показників, отриманих на 1-у добу експерименту;

n – кількість тварин у групі.

У гомогенаті ПЗ рівень ТФР-1 β був значно вищим, аніж в периферичній крові та мав аналогічну тенденцію до підвищення відносно групи інтактних тварин: в першу добу дослідження – в 2,9 раза ($p<0,05$); на 7-у добу – в 3,4 раза ($p<0,05$); на 14-у добу – в 4,0 раза ($p<0,05$); на 21-у добу – в 4,6 раза ($p<0,05$) відповідно.

Основна функція IL-4 полягає в регуляції проліферації та диференціації В-лімфоцитів. Крім цього він стимулює активність IL-10. При дослідженні рівня IL-4 ми спостерігали однонаправлене його підвищення як в периферичній крові, так і в гомогенаті тканини ПЗ протягом терміну моделювання ХП. В периферичній крові в першу добу експерименту рівень IL-4 підвищувався в 2,0 раза ($p<0,05$); на 7-у добу – в 2,4 раза ($p<0,05$); на 14-у добу – в 4,0 раза ($p<0,05$); на 21-у добу – в 5,3 разів ($p<0,05$) порівняно із тваринами інтактною групи. В гомогенаті ПЗ тканин в першу добу рівень IL-4 зріс в 2,2 раза ($p<0,05$); на 7-у добу – в 2,3 раза ($p<0,05$); на 14-у добу – в 4,0 раза ($p<0,05$); на 21-у добу – в 4,9 раза ($p<0,05$) порівняно із інтактними щурами.

IL-10 вважається основним протизапальним цитокіном, для якого характерним є пригнічення процесів апоптозу в ПЗ [9]. При вивченні даного цитокіну встановлено його недостовірне зниження на 21-у добу експерименту в групі тварин із ХП як в периферичній крові, так і в гомогенаті тканини ПЗ. Рівень IL-10 в периферичній крові на 21-у добу складав 1,3 \pm 0,2 пг/мл, а в групі інтактних щурів – 1,6 \pm 0,8 пг/мл. В гомогенаті ПЗ концентрація даного цитокіну вірогідно знижувалася та складала 1,1 \pm 0,2 пг/мл тканини порівняно із аналогічним показником в групі інтактних тварин (1,8 \pm 0,3 пг/мл тканини).

Характер розподілу вмісту про- та протизапальних цитокінів в гомогенаті тканини ПЗ практично співпадав із даними, отриманими при їх визначенні в циркулюючій крові. Однак середнє значення цитокінів в гомогенаті ПЗ були вищими, аніж в периферичній крові. Високий рівень IL-4 у тварин із експериментальним ХП може вказувати на формування фіброзних змін в ПЗ. Найбільш виражені зміни в периферичній крові та гомогенаті ПЗ виявлені при визначенні вмісту ТФР-1 β . Особливо ці цифри були високими на 21-у добу експерименту, що свідчить про початкові фіброзні зміни в тканині ПЗ.

При ХП рівень прозапальних цитокінів був максимальним, а протизапальних – навпаки, мінімальним. При активному протіканні запалення прозапальні цитокіни обмежують продукцію IL-4 та ТФР- β , оскільки в «цитокіновій мережі» зміни рівня будь-якого цитокіну викликають зміну продукції, секреції та вмісту іншого [6, 9, 10].

Тобто, можна стверджувати, що при ХП у щурів відмічаються системні

(периферична кров) та місцеві (гомогенат ПЗ) зміни балансу про- та протизапальних цитокінів, що вказує на важливу роль даних біомаркерів в патогенезі хронічного патологічного процесу ПЗ.

Висновки:

1. При вивченні про- та протизапальних цитокінів встановлено, що рівні TNF- α , IL-8 та IL-6 (прозапальні цитокіни) різко підвищувався, а рівень протизапальних (IL-4, IL-10), навпаки, знижувався. Крім цього, відзначалося різке підвищення ТФР- β , що може вказувати на прогресуюче фіброзне розростання в ПЗ.

2. Одержані дані щодо динаміки плазмових та простатичних рівнів цитокінів IL-8 та IL-10 дозволяють зробити висновок, що незважаючи на зміни рівня зазначених цитокінів, найбільш виражений їх дисбаланс спостерігається на органному рівні (в гомогенаті ПЗ) та характеризується надмірною секрецією прозапального IL-8 на тлі відносного дефіциту протизапального IL-10, що підтверджує думку про важливу роль цитокінового дисбалансу в активації та персистенції хронічного асептичного запалення у ПЗ.

Література:

1. Доклінічні дослідження лікарських засобів : метод. рек. / за ред. чл.-кор. НАМН України, акад. О. В. Стефанова. К. : Авіценна, 2001. 528 с.

2. Литвинець С. А., Соломчак Д. Б., Федорів А. І. Клініко-імунологічні особливості хронічного абактеріального простатиту, зумовленого герпесвірусною інфекцією. *Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія*. 2019. № 1. С. 98–100.

3. Методы статистической обработки медицинских данных: метод. рек. / А. Г. Кочетов, О. В. Лянг, И. В. Жиров и др. М.: РКНПК, 2012. 42 с.

4. Резніков О. Г., Соловйов А. І., Стефанов О. В. Біотична експертиза доклінічних та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах: метод. рекомендації. *Вісник фармакології і фармації*. 2006. № 7. С. 47–61.

5. Простатит – актуальна проблема сучасної урології (огляд літератури) / М. В. Новіков, Ф. І. Костєв, В. С. Гойдик, В. В. Шухтін. *Актуальні проблеми медицини транспорту*. 2016. № 1 (43). С. 7–12.

6. Трищ В. І. Особливості цитокінового статусу у хворих на хронічний абактеріальний простатит. *Український науково-практичний журнал урології, андрології та нефрології*. 2018. № 3 (22). С. 147–148.

7. Энциклопедия клинических лабораторных тестов / под. ред. Н. У. Тица / перевод под. ред. В. В. Меньшикова. М.: «Лабинформ», 1997. С. 160–161.

8. Current knowledge of the potential links between inflammation and prostate cancer / T. Cai, R. Santi, I. Tamanini et al. *International journal of molecular sciences*. 2019. Vol. 20 (15). P. 3833.

9. Murphy S. F., Schaeffer A. J., Thumbikat P. Immune mediators of chronic pelvic pain syndrome. – [Nat Rev Urol. 2014 May; 11\(5\): 259–269](#). Published online 2014 Apr 1. doi: [10.1038/nrurol.2014.63](#)

10. Tumor necrosis factor- α expression in patients with obstructive benign prostatic hyperplasia is associated with a higher incidence of asymptomatic inflammatory prostatitis NIH category IV and prostatic calcification / P. F. Engelhardt, S. Seklehner, H. Brustmann et al. *Scandinavian Journal of Urology*. 2015. Vol. 49 (6). P. 472–478.

References:

1. Preclinical research of medicines: method. rec. / edited by member-cor. National Academy of Sciences of Ukraine, Acad. O. V. Stefanov. K.: Avicenna, 2001. 528 p.

2. Lytvynets S. A., Solomchak D. B., Fedoriv A. I. Clinical and immunological features of chronic bacterial prostatitis caused by herpes virus infection. *Experimental and clinical physiology and biochemistry*. 2019. No. 1. P. 98–100.

3. Methods of statistical processing of medical data: method. rec. / A. G. Kochetov, O. V. Liang, I. V. Zhiron and others, Moscow: RKNPK, 2012. 42 p.

4. Reznikov O. G., Solovyov A. I., Stefanov O. V. Biotic examination of preclinical and other scientific studies performed on animals: method. recommendations *Herald of pharmacology and pharmacy*. 2006. No. 7. P. 47–61.

5. Prostatitis – an actual problem of modern urology (literature review) / M. V. Novikov, F. I. Kostev, V. S. Hoydyk, V. V. Shukhtin. Actual problems of transport medicine. 2016. No. 1 (43). P. 7–12.
6. Trishch V. I. Peculiarities of cytokine status in patients with chronic abacterial prostatitis. Ukrainian scientific and practical journal of urology, andrology and nephrology. 2018. No. 3 (22). P. 147–148.
7. Encyclopedia of clinical laboratory tests / sub. ed. N. U. Tytsa / translated by sub. ed. V. V. Menshikova. M.: "Labinform", 1997. P. 160–161.
8. Current knowledge of the potential links between inflammation and prostate cancer / T. Cai, R. Santi, I. Tamanini et al. *International journal of molecular sciences*. 2019. Vol. 20 (15). P. 3833.
9. Murphy S. F., Schaeffer A. J., Thumbikat P. Immune mediators of chronic pelvic pain syndrome. – [Nat Rev Urol. 2014 May; 11\(5\): 259–269.](#) Published online 2014 Apr 1. doi: [10.1038/nrurol.2014.63](#)
10. Tumor necrosis factor- α expression in patients with obstructive benign prostatic hyperplasia is associated with a higher incidence of asymptomatic inflammatory prostatitis NIH category IV and prostatic calcification / P. F. Engelhardt, S. Seklehner, H. Brustmann et al. *Scandinavian Journal of Urology*. 2015. Vol. 49 (6). P. 472–478.

Робота надійшла в редакцію 09.09.2022 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК. 616-002-036.12-084-085.37-092.9(043.3)
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7317933>

О. М. Шевченко, В. О. Бібіченко

ВПЛИВ ГЛЮКОЗАМІНІМУРАМІЛДИПЕПТИДУ НА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ КАРАГІНАНОВОГО ХРОНІЧНОГО АСЕПТИЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ

Харківський національний медичний університет

Summary. A N Shevchenko, V A Bibichenko. **EFFECT OF GLUCOSAMINYLMURAMYLDIPEPTIDE ON THE FEATURES OF THE COURSE OF CARAGEENAN CHRONIC ASEPTIC INFLAMMATION.** - *Kharkiv National Medical University*. The use of glucosaminylmuramyldipeptide for the prevention of chronic inflammation was pathogenetically substantiated using a model of secondary chronic carageenan inflammation. The regularities of changes in the reactions of the blood system were revealed: cell-tissue dynamics of the inflammation center, cellular composition of the inflammation center, bone marrow hemorrhage, leukocyte reaction, content of proinflammatory and anti-inflammatory cytokines in peripheral blood, in the dynamics of secondary chronic inflammation, which is on the background of the introduction of glucosaminylmuramyl dipeptide. The use of glucosaminylmuramyl dipeptide in chronic inflammation will improve the prevention and pathogenetic therapy of chronic inflammation.

Key words: secondary chronic inflammation, inflammation center, bone marrow, peripheral blood, glucosaminylmuramyl dipeptide.